

IT & C

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Marketing de conținut

Nicolae Sfetcu

Pentru a cita acest articol: Sfetcu, Nicolae (2022), Marketing de conținut, *IT & C*, 1:1, 60-62,
DOI: 10.58679/IT68326, <https://www.internetmobile.ro/marketing-de-continut/>

Publicat online: 19.08.2022

ABONARE

© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Marketing de conținut

Nicolae Sfetcu

Rezumat

Avalanșa actuală de conținut este o problemă reală pentru marketing. Oamenii sunt obosiți de multitudinea de conținut la care sunt expuși și au început să îl selecteze. În același timp, specialiștii în marketing au obosit să investească timp și energie în crearea de conținut, în condițiile în care acesta a devenit nerentabil.

Cuvinte cheie: marketing, Internet

IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 60-62

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469

URL: <https://www.internetmobile.ro/marketing-de-continut/>

© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Avalanșa actuală de conținut este o problemă reală pentru marketing. Oamenii sunt obosiți de multitudinea de conținut la care sunt expuși și au început să îl selecteze. În același timp, specialiștii în marketing au obosit să investească timp și energie în crearea de conținut, în condițiile în care acesta a devenit nerentabil.

Mark Schaefer numește fenomenul "șocul conținutului," o perioadă "în care creșterea exponențială a volumului de conținut se intersectează cu capacitatea noastră umană limitată de a îl consuma [...] [Aceasta] creează o presiune "economică" pe sistemul care va necesita adaptarea și schimbări ale strategiilor de marketing actuale."

În aceste condiții, soluția nu este persistarea în crearea de și mai mult conținut. Conform legii economiei conținutului a lui Schaefer, strategia de inundare nu a fost niciodată o soluție financiară câștigătoare pe termen lung. Nici măcar abordarea domeniilor de nișă nu mai este o soluție. Este din ce în ce mai greu să te faci vizibil într-un ocean de conținut, și mai greu să te menții pe o poziție la care ai ajuns la un moment dat.

Pentru a atrage clienții și a-i loializa cu ajutorul conținutului pe care îl ai deja, trebuie să găsești unele elemente inovative, prin care să captezi audiența și să o faci să te recomande mai departe. Dar pentru ca astfel de elemente inovative să funcționeze, trebuie să existe deja un bun

conținut. Ele nu vor face altceva decât să prezinte conținutul existent într-un mod atractiv și interesant.

Dacă ai deja un volum impresionant de conținut de calitate dar nu ai obținut încă rezultatele așteptate, nu renunța. Experimentează modele de prezentare originale, până vei găsi ce se potrivește mai bine audienței tale. Perseverază. Dar nu în conținut, ci în prezentare.

Promovează-te prin media vizuală

Media vizuală este în prezent mult mai bine percepută decât conținutul convențional. Publică imagini pe Pinterest și Instagram, încarcă clipuri video pe Vei și partajează-le pe Twitter, și pune video online pe YouTube și Vimeo.

Comunicarea vizuală este mai importantă decât credem. Este mai mult decât o strategie de conținut sau de marketing. Comunicarea vizuală începe cu înțelegerea modului în care consumatorii conectați reacționează la stimulii externi. Trebuie să înțelegi ce este important pentru ei pentru a capta atenția.

Într-o lume a rețelelor sociale, un mesaj vizual este cel mai bun mod de a intra în mintea consumatorilor. Un astfel de flash vizual te promovează subliminal, pe cale emoțională, mai bine decât un text plin de argumente. Trebuie doar să descoperi cum poți rezona cu ei.

Sursa: Sfetcu, Nicolae (2015). *Promovarea afacerilor prin campanii de marketing online*, MultiMedia Publishing, ISBN 978-606-033-444-6, <https://www.telework.ro/ro/e-books/promovarea-afacerilor-prin-campanii-de-marketing-online/>